

Webinar como estrategia de formación online: descripción y análisis de una experiencia

Webinar as strategy online training: description and analysis of an experience

Manuel Area, María Belén Sannicolás y José Francisco Borrás

EDULLAB Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías. Facultad de Educación. Universidad de La Laguna. Avda. Trinidad s/n. - 38204 La Laguna – Tenerife (España)

E-mail: manarea@ull.edu.es; bsannico@ull.edu.es; joseborrasmachado@gmail.com

Información del artículo

Recibido 5 de Diciembre de 2013. Aceptado 15 de Febrero de 2014.

Palabras-clave:

Webinar, formación online, LMS, Seminario, TIC.

Keywords:

Webinar, online teaching, LMS, Workshop, ICT.

Resumen

En este artículo se ofrece una conceptualización del webinar como una estrategia de formación entre expertos utilizando las herramientas o recursos tecnológicos disponibles en la red. Asimismo, se describe y analiza una experiencia de organización de un webinar realizada durante el periodo abril-junio de 2013 por el grupo de investigación EDULLAB (Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías) de la Universidad de La Laguna como parte de las acciones formativas de la Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa REUNI+D. Se ofrecen resultados de la valoración de los participantes obtenidos a través de una encuesta online. Se concluye que el webinar es una estrategia con alto potencial para la formación entre iguales y el desarrollo de comunidades de práctica profesional utilizando las TIC.

Abstract

This article provides a conceptualization of the webinar as a training strategy between experts using tools or technological resources available in the network. It also describes and analyzes the experience of organizing a webinar conducted during April-June 2013 by the research group EDULLAB (Laboratory of Education and New Technologies) at the University of La Laguna as part of the training of the University Network for Educational Research and Innovation REUNI + D. We offer results of the participants opinion obtained through an online survey. We conclude that the webinar is a strategy with high potential for peer training and development of communities of practice with ICT.

1. El concepto de webinar.

La formación online, e-learning o educación virtual (Area y Adell, 2009) ha ido cobrando un protagonismo relevante en esta última década a medida que las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) se han expandido por todos los ámbitos y sectores de nuestra sociedad. De este modo, han ido surgiendo distintas modalidades de procesos de enseñanza-aprendizaje digitales que varían, no sólo en su arquitectura y software tecnológico, sino también en el papel e interacción entre docentes y estudiantes configurando modelos y formatos de e-learning diferenciados. Hoy en día se habla de los LMS (Learning Management System) o aulas virtuales, de los MOOCs (Cursos online masivos y abiertos), de blended learning (aprendizaje mezclado o híbrido), u-learning (aprendizaje ubicuo), entre otros.

Una de las modalidades de formación online que han surgido en estos últimos años es la denominada Webinar (Serenio, 2010) que procede de la combinación de los términos «web» y «seminar» o seminario. De forma más precisa McCarthy, Saxby, Thomas y Weertz, (2012:2) señalan que «Un webinar es un término usado para describir un seminario basado en la web. Webinars son como conferencias, pero los participantes participan remotamente a través de un ordenador. Los webinars típicos son de una dirección donde expone el conferenciante. Se pueden utilizar las actividades de colaboración, tales como el uso de chat de texto, los sondeos y encuestas, así como sesiones de preguntas y respuestas. Los webinars son a menudo grabados digitalmente para su reproducción futura proporcionando así la oportunidad de llegar a una audiencia aún más grande.»

La planificación y utilización del modelo o estrategia del webinar para desarrollar actividades formativas a través de Internet se emplea en distintos ámbitos y destinado a distintas audiencias. Por ejemplo, en la educación superior para estudiantes de pregrado y/o máster (Davis, Flannery & Payne, 2012), así como en la mejora y desarrollo profesional independientemente de la materia o campo de especialización y trabajo (Buxton, Burns & De Muth, 2012). En uno u otro ámbito, los estudios y evaluaciones realizadas de las experiencias de webinar han sido satisfactorios (Verma & Singh, 2010; Roseth, Akcaoglu & Zellner, 2013).

2. La planificación y desarrollo de un webinar

Como acabamos de señalar, un webinar más que un curso cerrado y muy estructurado es un «seminario» o espacio de trabajo online para abordar una temática concreta entre expertos utilizando las herramientas web para que se desarrolle una interacción entre las personas e ideas.

Un webinar es un evento híbrido que comparte y mezcla distintas características de otras actividades académicas que se desarrollan en la red. Por ejemplo, es similar a los MOOCs en cuanto posibilita que puedan inscribirse y participar (en muchas ocasiones de forma libre y gratuita) un número muy amplio de usuarios de distintas partes del mundo, que dicha participación pueda ser acreditada, y que se produzca mucha interacción social y debate entre los mismos. Pero se diferencia en que no persigue que sea un evento en masa, sino de expertos o especialistas en la temática concreta abordada, y en ocasiones, su duración es más corta que un MOOC.

Los webinar comparten con los congresos virtuales distintos elementos organizativos como son las videoconferencias en tiempo real y los foros de debate, pero se diferencian en que no están tan estructurados y jerarquizados, ni permiten que los participantes puedan realizar ponencias o comunicaciones tal como ocurre en los congresos.

A pesar de estas diferencias, hemos de indicar que las mismas son flexibles y, en muchas ocasiones, no quedan claras. En todo caso, hemos de indicar que en los webinar el aforo es más limitado y cerrado que en los MOOCs y Congresos Virtuales

En síntesis, un Webinar es un evento programado, en red, temático, temporal, instrumental y sincrónico, organizado para difundir y discutir ideas, problemas, soluciones, enfoques, etcétera y, en consecuencia, podemos entenderlo como un seminario de formación desarrollado online donde se combinan actividades de tipo asincrónico como son los foros y e-mails, con otras en tiempo real o sincrónicas como las videoconferencias y el chat (Sannicolás, Del Castillo-Olivares, y Area, 2012).

Existen distintos autores que prescriben las características organizativas y tecnológicas que deben tenerse para planificar y desarrollar un webinar como son las guías que ofrecen Molay (2009), Lande (2011), Mccarthy, Saxby, Thomas & Weertz (2012), o en español, la ya citada de Sannicolás, Del Castillo-Olivares y Area (2012). Las mismas coinciden en señalar una serie de acciones organizativas que clasifican en tres fases: una previa antes del webinar, durante el periodo o fase de desarrollo del mismo, y una posterior o evaluativa. También en dichas guías se ofrecen descripciones y clasificaciones de distintas herramientas o recursos tecnológicos para implementar el webinar y que permiten el desarrollo de las videoconferencias en tiempo real, así como la interacción y debate mediante foros o chats.

Por su parte, Young (2009) sugiere ocho principios para el diseño de un webinar que sintetiza en las siguientes orientaciones:

1. Empezar con objetivos de aprendizaje interactivos.
2. Dividir el contenido de aprendizaje en tres áreas: materiales expositivos que se pueden leer, conocimiento de un experto al que se le puede preguntar, compartir conocimiento y experiencias entre participantes.
3. Utilizar métodos de aprendizaje tanto síncronos como asíncronos.
4. La importancia del trabajo previo.
5. Desarrollar actividades individuales, de pequeño grupo y gran grupo.
6. Asumir un rol de facilitador/moderador, más que de conferenciante.
7. Adecuar la experiencia interactiva al tamaño del grupo.
8. Seleccionar la tecnología adecuada para facilitar la participación e interacción social.

El conjunto de las tareas organizativas implicadas en la planificación de un Webinar se presentan en el siguiente cuadro en el que aparecen identificadas las acciones a desarrollar en cada fase.

Tabla 1. Fases y tareas implicadas en la planificación y puesta en práctica de un webinar

Fases	Tareas
Definir el sentido y utilidad del Webinar.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar un tema de interés y potenciales destinatarios. • Contactar con ponentes/conferenciantes. • Planificar programa de trabajo. • Seleccionar recursos y herramientas digitales para el webinar.
Crear el sitio web del Webinar y proceder a su difusión e inscripción participantes.	<ul style="list-style-type: none"> • Creación del espacio o sitio web del webinar. • Inscripción de los asistentes.

Fases	Tareas
Crear los materiales formativos y herramientas online	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar textos, presentaciones y grabaciones en vídeo con los contenidos destacables destinados a los participantes. • Facilitar el acceso a los recursos del webinar: documentos de lectura, presentaciones, vídeos, foro, sistema de videoconferencia.
Desarrollo del webinar	<ul style="list-style-type: none"> • Crear y dinamizar el funcionamiento de un foro de debate de los participantes y el ponente. • Establecer un día y hora de sesiones trabajo en tiempo real/síncrona. • Desarrollar la sesión síncrona entre el ponente y los participantes a través de la clase virtual (videoconferencia + chat + pizarra digital). Esta sesión será grabada simultáneamente a su realización. • Publicación de la sesión síncrona en el sitio web del webinar. • Continuación del foro de debate asíncrono.
Extraer conclusiones y cerrar el webinar	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de conclusiones finales del webinar. • Acreditación de la participación.

3. Descripción y análisis de una experiencia de organización, desarrollo y evaluación de un webinar

La experiencia de organización de un webinar presentada en este artículo fue realizada durante el periodo abril-junio de 2013 por el grupo de investigación EDULLAB (Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías) de la Universidad de La Laguna como parte de las acciones formativas de la Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa REUNI+D.

El eje o contenido central de dicho webinar giró en torno a la cuestión: «¿Está fracasando la escuela como institución sociocultural?», y estaba dirigido a expertos, especialistas e investigadores del ámbito educativo, y en particular del área de la Didáctica y Organización Escolar.

3.1. Los objetivos y organización del webinar.

Los objetivos del webinar fueron los siguientes:

- a) Poner en práctica una estrategia online de formación entre expertos, como es el webinar, dentro de la Red Universitaria REUNI+D para comprobar su utilidad y potencialidad.
- b) Abrir y generar un debate intelectual más allá de la propia Red, dando cabida a otros colegas latinoamericanos, en torno al eje temático del fracaso de la escuela como institución sociocultural.
- c) Evaluar el impacto y opinión de los participantes en dicho webinar.

Las tareas organizativas del webinar fueron asumidas por el grupo de investigación EDULLAB en estrecha colaboración con el resto de equipos y miembros de REUNI+D. Durante una primera fase se procedió a consensuar el contenido, el programa y las fechas de su desarrollo. Se decidió que el formato organizativo del webinar girara en torno al debate, tanto en foros asincrónicos, como a través de videoconferencias en tiempo real donde participaran ocho ponentes o conferenciantes de distintas universidades en dos sesiones de trabajo distintas. En cada una de las mismas, un conferenciante tendría que elaborar previamente un texto central de debate junto con una grabación audiovisual, y los otros

tendrían que redactar textos o ponencias de réplica. Todos estos materiales (documentos y vídeos) serían puestos a disposición de los participantes previamente para su lectura y debate en foros. A partir de los mismos, al finalizar el Webinar, se abriría un tiempo y espacio online para generar las conclusiones del mismo de forma colectiva entre todos los participantes. El calendario de desarrollo del mismo fue el siguiente:

- Inscripción online, libre y gratuita (mes de mayo de 2013)
- Publicación de materiales, desarrollo de los foros de debate y de las videoconferencia (primera quincena de junio de 2013)
- Elaboración de conclusiones online (segunda quincena del mes de junio de 2013)

3.2. La selección y gestión de los recursos tecnológicos

Después de la identificación del eje o contenido de debate del webinar, así como de planificación del programa y ponentes que participarían en el mismo, el equipo de trabajo de EDULLAB planificó los recursos online de forma que el webinar tuviera el coste más bajo posible, y que además, fuera accesible para todo el mundo. De este modo se creó un sitio web específico del webinar (<http://webinarreunid.wordpress.com>) para poder acceder tanto a las comunicaciones, los foros y las videoconferencias.

Se optó, después de descartar la opción de *Joomla*, por la utilización de la plataforma *Wordpress*. Una de sus ventajas es que la misma nos ofrecía la posibilidad de que los usuarios pudieran conectarse a la web gracias a sus cuentas de *Facebook* y *Twitter*, por lo que les ahorrábamos el trámite de tener que estar registrando una cuenta, recordar el nombre, la contraseña, etc. Además, nos pareció una herramienta muy versátil ya que podíamos hacer lo mismo que en *Joomla* y habíamos conseguido dar con la solución al problema del foro. Cada uno de los debates iría en diferentes páginas del blog de *Wordpress*, utilizando los comentarios de la página como si de un foro se tratara. Con esto habíamos conseguido un portal web accesible, con foro y sin la necesidad de registro para los usuarios. Pero ahora teníamos que dar solución a otro de los problemas: ¿qué software utilizar para las videoconferencias?

Necesitábamos que el programa de videoconferencia pudiera albergar en una misma sala hasta ocho personas: 1 moderador, 1 técnico y 6 videoconferenciantes; debía tener chat, ser moderable, que el vídeo quedara grabado y que cualquier persona pudiera verlo totalmente en directo desde nuestra web. Se barajaron varias herramientas, tanto de pago como gratuitas, pero ninguna terminó de cumplir con todos y cada uno de los requisitos, hasta que analizamos la posibilidad de utilizar la herramienta o aplicación *Google Hangout*. Una de las ventajas que tenía *Hangout* con relación a otras herramientas similares, es que nos proporcionaba de forma muy accesible y gratuita, la posibilidad de organizar una sala de videoconferencia de hasta nueve personas de forma simultánea, y con la capacidad de emitir totalmente en directo lo que estaba sucediendo en ella. Esto es un avance importantísimo para instituciones educativas que no disponen de una gran infraestructura tecnológica, o con un poder económico muy limitado. Cabe destacar que esta herramienta permite compartir lo que está sucediendo en la pantalla de cualquiera de estos nueve participantes, con lo que se pueden mostrar documentos en PDF, DOC, *Power-Point*, clips de películas, etc. Las posibilidades son múltiples, pero la posibilidad de emitir la videoconferencia en directo (*streaming*) y para todo el mundo mediante el canal de *YouTube* asociado a la cuenta de *Gmail*, es una de las mejores potencialidades de este software.

Moderación de un Hangout.

Una de las primeras preguntas que necesitaba respuesta en esta experiencia, era la de cómo moderar un *Hangout*. Debemos decir que las herramientas de moderación del *Hangout* son bastante intuitivas pero básicas, lo cual no quiere decir que no cumplan con su función, pero entendimos que era necesario realizar un trabajo previo con los conferenciantes que hizo que la conferencia en directo fuera fluida y sin apenas contratiempos.

El primer lugar se desarrolló un dossier destinado a los conferenciantes, en el que mediante capturas de pantalla, se explicaban las diferentes partes del *Hangout*, para qué servían y cómo utilizarlas. También se redactó una serie de sugerencias técnicas. A su vez, se llevó a cabo una prueba técnica complementaria por cada grupo de conferenciantes, y en ellas se comprobó el buen funcionamiento del sonido de cada ponente, y se volvió a explicar de manera práctica cómo funcionaba el *Hangout*. Los puntos claves a tratar fueron los siguientes: turnos de palabra, tiempos de exposición, cómo silenciar el micrófono mientras no se habla y cómo activarlo cuando se concedía el turno de palabra y cómo compartir pantalla.

El portal o sitio web del webinar.

Se procedió a organizar el portal web (<http://webinarreunid.wordpress.com>) y la primera tarea fue estructurar sus diferentes bloques. Por un lado teníamos que diseñar un menú sencillo con todos los apartados del webinar, y por otro integrar los *widgets* de las redes sociales. Toda la estructura del webinar tenía que girar en torno al menú principal, y éste debía ser modificable en el tiempo, ya que el webinar tendría varias fases. En un primer momento, en la fase de divulgación, solo estuvo formado por la página de Inicio, en la que se daba la bienvenida al webinar, y que una vez dio comienzo el día 1 de junio, pasó a ser la página en la que incluimos las noticias del blog. La página de «Ponentes» con las fichas de los conferenciantes. El «Programa», que mostraba toda la información relativa a los eventos que se sucederían en el futuro. Los «Foros», en los que se creó un apartado de «Preséntate» para incentivar desde un primer momento a la participación en la web, y el apartado de «Mira y Opina», en el que proporcionamos una serie de vídeos que ponían en tela de juicio el modelo actual de escolaridad. Una «Guía» para usuarios, en la que se explicaba como dejar un comentario en los foros y noticias, y tutoriales gráficos y en vídeo de cómo utilizar *Twitter* y *Facebook*. Y por último, el apartado de «Contacto», en la que cualquier usuario podía ponerse en contacto directamente con la dirección del webinar para realizar consultas, dudas, peticiones, etc.

La segunda fase dio comienzo el día 1 de Junio, cuando daba comienzo oficialmente el webinar. En este momento, el menú incorporó dos nuevas secciones. Por un lado «Videoconferencias», donde publicamos información relevante de los conferenciantes, día y hora de celebración, y una tabla con las diferencias horarias con todos los países hispanohablantes. Cada videoconferencia tenía su submenú, en el que tanto los usuarios, como los conferenciantes, podían intercambiar sus opiniones.

La tercera fase tuvo lugar el día 17 de junio. Ya se habían celebrado todas las videoconferencias, se había debatido en los foros y ahora era el turno de «Las Conclusiones». En este apartado del menú, invitamos a todos los participantes del Webinar, a compartir sus conclusiones personales acerca de todo lo acontecido durante esos diecisiete días. También habilitamos un apartado de «Materiales», en el que organizamos todos los recursos que se habían creado para el webinar (vídeos de las conferencias, documentos de los ponentes, vídeos de presentación y las conclusiones elaboradas por el equipo de trabajo del webinar).

La cuarta y última fase, incluyó el apartado de Encuesta, en él integramos un cuestionario diseñado en *Google Docs* para conocer la opinión de los participantes en torno a la organización del evento y como herramienta de mejora.

Fig. 1. Bloques del portal o sitio web del webinar (<http://webinarreunid.wordpress.com>).

Foros de debate.

En los foros de debate, nos encargamos de animar y potenciar la actividad de los usuarios. En un primer momento, se abrió el foro de preséntate, con la intención de que cada usuario fuera poniendo su lugar de procedencia, grupo de investigación, carrera que cursaba, por qué estaba interesado/a en el Webinar, qué esperaba conseguir de la experiencia, entre otros contenidos.

En segundo lugar, se abrió el foro de «Mira y Opina» a una semana de dar el comienzo oficial del webinar. Con este foro intentamos centrar el discurso en el actual modelo de escolaridad, y para ello utilizamos dos vídeos que lo ponían en tela de juicio. El primer vídeo se titulaba «*No dejaré que el resultado de un examen decida mi destino*», y está elaborado por un activista cultural norteamericano llamado Sulibreezy. El segundo se titulaba «*¿Por qué los niños se aburren en la escuela?*» y es un montaje audiovisual elaborado a partir de distintas entrevistas y reportajes del programa de Televisión Española titulado «REDES».

Por último, siete días antes de la videoconferencia en directo, se activaron los debates “01 y 02” que correspondían a los textos y vídeos de presentación del conferenciante y sus replicantes sobre los que giraría el debate de las videoconferencias en directo, dando la posibilidad a los usuarios, de empezar a perfilar sus posibles preguntas y comentarios de réplica, que posteriormente formarían parte del guion de cada una de los directos.

Videoconferencias.

Las videoconferencias se habían estructurado en el dossier antes comentado y tendrían una duración de una hora y media. Constarían de una primera media hora en la que se presentarían a los participantes y la exposición de los ponentes y sus tres replicantes, seguida de una hora de debate en el que se respondería a las preguntas de los espectadores. Los días de las videoconferencias en directo

trajeron consigo mucho volumen de trabajo y necesitábamos estar muy bien coordinados. Para ello se formó un equipo de trabajo exclusivo para las dos videoconferencias y que estaba formado por:

- Moderador (1 persona): encargado de presentar a los ponentes, dar y finalizar turnos de palabra, guiar el debate en caso de que este se perdiera, acercar a los ponentes las preguntas del público, y despedir la videoconferencia.
- Técnico (1 persona): encargado de insertar el vídeo en directo de la videoconferencia en la web, cronometrar los 5 minutos establecidos para cada turno de palabra, gestionar el silencio de los micrófonos de los ponentes en caso de que emitieran ruido y responder a las posibles dudas de los ponentes.
- Gestoras de las redes sociales y *YouTube* (2 personas): encargadas de ir seleccionando las preguntas de los espectadores en *Twitter*, *Facebook* y *YouTube*. Las preguntas seleccionadas, se adjuntaban a un documento de texto compartido en *Google Drive*, al que tenían acceso las gestoras y el moderador de cada videoconferencia. Para facilitar el trabajo del moderador, cada pregunta que se lanzaba en directo, era sombreada de color rojo, mientras que las preguntas más importantes se coloreaban de verde, dejando las amarillas para el final.

Para que todo funcionara correctamente, media hora antes del inicio de cada videoconferencia, se reunía a todos los participantes en la sala de videoconferencia, se respondían a las dudas, y se comprobaba que el sonido de todos y cada uno de los miembros era el correcto. Se volvían a repasar los puntos clave, como la solicitud de turnos de palabras o la necesidad de silenciar el micrófono. Y por último se lanzaba la sala al directo para todo *YouTube*. Una vez terminada la videoconferencia, quedaba activo el foro de debate de esa videoconferencia, en el que tanto los conferenciantes, como los usuarios, intercambiaron opiniones acerca de lo que se dijo y de lo que no se dijo en cada una de ellas.

3.3. Datos de participantes en el webinar.

Esta primera experiencia en la organización del webinar por parte de REUNI+D y el grupo de investigación EDULLAB, contó con una alta expectación y aceptación tanto dentro como fuera de España. Se inscribieron y participaron 234 usuarios desde Argentina, México, Colombia, Venezuela, Honduras, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana, Cuba, El Salvador, Bolivia, Puerto Rico y Ecuador. Se realizaron un total de 425 comentarios en los diferentes foros del portal web, llegando a superar las 13 mil visitas a la web, estableciendo un pico máximo de más de mil visitas en un solo día. El *Twitter* llegó a tener 108 seguidores y *Facebook* 140, siendo *YouTube* el que menor número de suscriptores acaparó con solo 23 suscriptores, pero debemos destacar que las conferencias superaron las 250 visitas, llegando a la cifra total de 1.731 reproducciones.

4. La evaluación del webinar: la opinión de los participantes

Como se señaló anteriormente uno de los objetivos centrales del webinar fue evaluar el impacto y opinión de los participantes en el mismo. Para recoger dichos datos se elaboró un cuestionario que fue respondido por 46 sujetos. Este cuestionario se elaboró específicamente para la evaluación de la organización e impacto del webinar sobre los participantes y se distribuyó online a través de la aplicación *Google Drive*. A continuación se presentan los principales resultados del cuestionario de valoración organizados en las siguientes dimensiones: organización, expectativas, desarrollo, contenido y utilidad del webinar como estrategia formativa.

4.1. Valoración de la organización previa

El 96% de los participantes afirma que la convocatoria del webinar se realizó con tiempo suficiente, solo un 4% consideró que este se convocó con escasa antelación. El 42% de los participantes obtuvo la información de la convocatoria del webinar a través de los grupos de investigación adheridos a REUNID, el 58 % restante obtuvo conoció la información a través de otros medios, compañeros, página web, redes sociales u otros cauces. Con respecto a la difusión del webinar el 82% considera que fue suficiente, sin embargo un 18% opina que hubiera sido necesario haber llevado a cabo una estrategia de difusión más extensiva. Para el 100% de los participantes la coordinación del webinar ha sido adecuada.

Tabla 2. Datos sobre la valoración de la organización previa del webinar.

Pregunta	Opciones de respuesta	Frecuencias	Porcentajes
¿La convocatoria se ha realizado con tiempo suficiente?	Sí, se ha convocado con tiempo suficiente	43	96%
	No, se ha convocado con poca antelación	2	4%
	Se ha convocado con demasiada antelación	0	0%
¿A través de qué cauces le ha llegado la información sobre la celebración del webinar?	A través de mi grupo de investigación	19	42%
	A través de mis compañeros	10	22%
	A través de la página web	3	7%
	A través de redes sociales	9	20%
	Otro	4	9%
¿Considera que la difusión ha sido adecuada?	Sí, fue suficiente	36	82%
	No, hubiera sido necesario hacer una difusión del evento más extensa	8	18%

4.2. Expectativas

Con el objetivo de conocer las expectativas de los participantes sobre el webinar se incluyó este ítem en el cuestionario de valoración, recogieron en una parte importante de las opiniones recogidas el interés por intercambiar ideas y opiniones con otras personas con intereses afines y profesionales de referencia en el ámbito de la educación.

«El webinar se me presentó como un espacio que posibilitaba intercambiar ideas y opiniones sobre temas que considero relevantes, con personas de distintos lugares. También tener la posibilidad de intercambiar y establecer diálogos con investigadores que por lo general uno 'lee' pero con quienes no tiene la posibilidad de interactuar.»

Otra de las ideas más destacadas se centra en el abordaje de conocimiento nuevo o actualización de conocimientos a través de una metodología nueva que permite el contacto superando limitaciones de espacio y tiempo.

«Es mi primer evento internacional a través de la web, porque siempre he participado en persona. Fue muy importante ver las conferencias con profesionales de alto nivel y participar en el foro.»

«Poder conocer planteamientos sobre el fracaso; conocer argumentos de participantes; escuchar/participar en debate sobre distintos aspectos del tema. Enriquecernos al compartir conocimientos e ideas.»

Desde el punto de vista más crítico se plantearon algunas carencias vinculadas a la representación de sectores educativos no universitarios, así como profesionales de referencia en Latinoamérica que aportarán una visión contextualizada de su experiencia.

«Abrirlo a las bases de infantil, primaria y secundaria. No sólo el discurso desde la universidad.»

Para el 93% de los participantes se cumplieron sus expectativas. Sólo el 7% de los participantes consideró que sus expectativas no se vieron cubiertas.

4.3. Valoración del desarrollo del webinar

Las sesiones del webinar tuvieron una duración aproximada de una hora y media cada una. El 84% de los participantes considera que la duración de las sesiones ha sido adecuada, el 13% considera que han sido cortas y el 2% que han sido demasiado largas. Dado la amplitud de la procedencia de los participantes y las dificultades de adaptar la celebración del webinar a los horarios y calendarios académicos de los participantes, una de las consultas realizadas, fue si el horario y fecha de celebración del webinar fue adecuada. El 73% consideró que el horario y calendario fue el adecuado, sin embargo para el 27% de los participantes no fue así.

Con respecto a las dificultades técnicas, solo el 13% de los participantes tuvieron dificultades en el acceso y visualización del webinar. El 87% de los participantes pudo seguir las sesiones sin sufrir dificultades en el proceso de visualización de las sesiones.

Con antelación a las sesiones se facilitó un texto sobre los temas que se irían abordando que fue el motor de la discusión de las sesiones. Este texto se facilitó con antelación a varios replicantes con quienes se realizó la discusión en directo. Para el 98% de los participantes los materiales complementarios también fueron objeto de su interés.

La participación en el webinar se ha gestionado a través de los foros, habiéndose explicitado previamente que para obtener certificación de la participación en el webinar era necesario tener presencia en los foros del webinar, siendo este uno de los motivos de la alta participación en estos espacios.

Tabla 3. Datos sobre valoración del desarrollo del webinar.

Pregunta	Opciones de respuesta	Frecuencias	Porcentajes
¿Cuál es su valoración sobre la duración del webinar?	Las sesiones han sido cortas	6	13%
	La duración de las sesiones ha sido adecuada	38	84%
	La duración de las sesiones ha sido demasiado larga	1	2%
¿El horario y la fecha de celebración han sido adecuadas?	Sí	32	73%
	No	12	27%
¿Ha tenido dificultades para la visualización o el acceso?	Sí	6	13%
	No	39	87%
¿Los materiales complementarios han sido de su interés?	Sí	43	98%
	No	1	2%
¿Ha participado en los foros del webinar?	Sí	42	93%
	No	3	7%

4.4. Valoración de tema o contenidos del webinar

Con respecto al contenido abordado en el webinar «*¿Está fracasando la escuela como institución sociocultural?*», al 100% de los participantes le resultó de interés el tema abordado. También se planteó a los participantes qué temas les interesaría abordar a través de un webinar, recogiendo dos temas centrales, la formación del profesorado y el desarrollo profesional, planteándose cuestiones vinculadas a la proyección social de los profesionales de la educación y la formación orientada a los procesos de construcción democrática de la escuela. El segundo tema en el que se centran los intereses de los participantes está relacionado con las tecnologías y su uso educativo tanto a nivel universitario como no universitario, manifestando interés por abordar cuestiones relacionadas con su impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, políticas de integración de las TIC en las aulas, formación del profesorado y TIC y por último como crear materiales didácticos con TIC. Además de las temas vinculados con la formación del profesorado y las TIC, que han centrado el interés de los participantes, se han abordado otras cuestiones vinculadas específicamente con el ámbito universitario y su proyección, planteando preocupaciones vinculadas al trabajo académico, las políticas de evaluación, las transformaciones del ámbito universitario, pruebas de selección de alumnos ante la posibilidad de supresión de la selectividad ante la nueva ley y, por último, el impacto de la escuela sobre las expectativas y motivación de los estudiantes.

4.5. Valoración del webinar como estrategia de formación

Con el objetivo de conocer la percepción de los participantes sobre la utilidad del webinar como estrategia formativa, se incluyeron una serie de cuestiones vinculadas con este planteamiento. Una de las preguntas planteadas fue: «*¿Considera que el webinar puede ser una herramienta formativa de utilidad?*» Las respuestas fueron positivas en el 92% de los casos. Algunos de los argumentos que esgrimen los participantes para defender el uso del webinar como una posible estrategia formativa son su flexibilidad, ofreciendo independencia del tiempo y el espacio, amplia participación de profesionales con intereses comunes con los que ha sido posible compartir experiencias, especialmente de personas de distintos países que pueden aportar perspectivas distintas asociadas a su experiencia y su contexto. Hay que tener en cuenta que en muchos casos introducen matices, como que los grupos deben ser reducidos, que es conveniente estimular la participación, que tendrá impacto si realiza la revisión de materiales complementarios además de seguir las videoconferencias, tal y como se ha planteado en esta experiencia. También consideran especialmente importante la participación en foros ya que es la única forma a través de este medio de hacer visibles a los participantes. Solo algunos de los participantes consideran que el webinar no puede ser una herramienta de utilidad para la formación, porque debería ser una experiencia que se extendiera más en el tiempo y que permitiera profundizar en el contenido, además también indican que la distancia y la mayor dispersión pueden constituir dificultades que impidan un aprendizaje significativo.

Con respecto a las situaciones en las que el webinar sería una estrategia de más utilidad, se preguntó a los participantes si consideraban que sería mejor para el trabajo con grupos reducidos o en cambio para grupos numerosos, lo que permitiría llegar a un amplio volumen de participantes. El 71% respondió que es más acorde para grupos grandes, sin embargo un 29% considera que es más útil con grupos pequeños, lo que permitiría mejor el flujo de comunicación con los participantes. Los aspectos más positivos destacados por los participantes giran en torno a la relevancia de los contenidos y los ponentes, la posibilidad de interactuar con otros profesionales con intereses afines especialmente en los espacios asíncronos, lo que permitió seguir el desarrollo del webinar de forma independiente a las emisiones en directo.

Como aspectos negativos o mejorables los participantes indican que las participaciones en los foros deben ser más cortas o debe recogerse en una respuesta la síntesis de opiniones presentadas en los foros, facilitando así el seguimiento de las sesiones. Este hecho puede estar relacionado con el volumen de participantes, algunas de las opiniones indican que es conveniente que no haya un número excesivamente amplio de participantes para que los procesos de comunicación puedan ser fluidos. Ante el planteamiento de mejorar a desarrollar para próximas sesiones se plantea la posibilidad de abrir el desarrollo de un webinar donde participen agentes educativos de diferentes niveles educativos y países, que permita tener una mayor interacción entre profesionales de referencia de distintos ámbitos y contextos.

Con respecto a la valoración general del webinar el 60% de los participantes ha considerado que ha su desarrollo ha sido excelente y un 36% que ha sido bueno.

5. Conclusiones

Podemos concluir que la experiencia de este webinar, en líneas generales, es altamente positiva tal como se evidencia a través de las valoraciones realizadas por los usuarios. Desde el punto de vista de los autores –que somos los responsables del equipo gestor y organizador del webinar - podemos concluir que los mayores esfuerzos organizativos se concentraron sobre la articulación de los recursos tecnológicos por una parte, y por otra en la dinamización de los recursos humanos o sujetos participantes.

Con relación a la tecnología, en esta experiencia se ha demostrado que no es necesario o imprescindible la utilización de una única plataforma o aplicación que integre todas las herramientas tecnológicas –normalmente son comerciales-, sino que se ha evidenciado que es posible realizar una combinación o hibridación de distintas aplicaciones informáticas disponibles en la red y que, adecuadamente entrelazadas, configuran un ecosistema digital específico para la organización de un webinar. Nuestra experiencia, en la forma de utilizar y organizar estas aplicaciones, es similar a la descrita por Roseth, Akcaoglu & Zellner (2013) en el contexto norteamericano. Estos autores utilizaron aplicaciones como el *Google Hangout* y el *WordPress* para generar el espacio virtual del webinar con la finalidad de apoyar el desarrollo de actividades cooperativas de aprendizaje desarrolladas con alumnado de doctorado. En nuestra experiencia, al igual que la que acabamos de citar, se ha evidenciado que es posible ir más allá de las aulas virtuales estandarizadas creadas bajo LMS o de plataformas de videoconferencia integradas, de forma que se puede generar un espacio virtual personalizado construido de forma híbrida con distintas herramientas digitales distribuidas en la nube (*cloud computing*).

Con relación a los recursos humanos se concluye que es necesario crear un equipo que se encargue de la organización tres grandes tipos de tareas. Por una parte, la responsabilidad de la infraestructura técnica del webinar: instalación y administración del *Wordpress* y sus contenidos, gestión del *streaming* y grabación de las videoconferencias con *Hangout* y *Youtube* así como de la interacción en las redes sociales como *Twitter* y *Facebook*. Por otra, es importante que el equipo organizador desarrolle tareas de coordinación y dinamización de los ponentes y participantes estableciendo con claridad las funciones, las actividades y temporalización de las mismas, recordando de forma personalizada (cuando sea necesario) la cumplimentación adecuada de las mismas, y ofreciendo orientaciones de uso de los recursos tecnológicos o dando respuesta a problemas que cada usuario plantee. Finalmente, el equipo organizador también debe desarrollar tareas de gestión administrativa destinadas a los procesos de difusión del webinar, de inscripción y matrícula, así como de las certificaciones o acreditaciones finales de los agentes participantes.

En definitiva, podemos concluir que el webinar puede ser considerada una estrategia formativa online con alto potencial para ser utilizada por comunidades de expertos o especialistas de un mismo campo de interés profesional. Por un lado, es una estrategia de formación que no requiere un alto coste económico, siempre y cuando se utilicen herramientas o aplicaciones online gratuitas similares a las que hemos nombrado. A ello hemos de añadir que la organización y participación en un webinar se realiza con tecnologías muy básicas y generalizadas como son los ordenadores personales, los portátiles y/o tablets que permiten debatir e intercambiar conocimiento en torno a una temática específica en un periodo de tiempo acotado independientemente de la ubicación geográfica de los participantes. También hemos de señalar que la participación adopta un formato horizontal – a pesar de que entre los participantes puedan darse papeles o roles diferenciados- y por ello, el webinar podemos considerarlo una herramienta metodológica relevante en la creación y desarrollo de comunidades de práctica profesional.

6. Referencias

- Area Moreira, M., y Adell, J. (2009). E-Learning: enseñar y aprender en espacios virtuales. En J. de Pablos Pons (Ed.), *Tecnología Educativa: la formación del profesorado en la era de Internet* (pp. 391-424). Malaga: Ediciones Aljibe.
- Buxton, E. C., Burns, E. C., & De Muth, J. E. (2012). Professional Development Webinars for Pharmacists. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 76(8), 155. doi:10.5688/ajpe768155
- Davis, B. D., Flannery, M., & Payne, J. S. (2012). A Webinar Case Study by a Clinical Microbiologist to Microbiology and Physiology Students: An Integrative Learning Experience. *Journal of Microbiology & Biology Education*, 13(1). doi:10.1128/jmbe.v13i1.385
- Lande, L.M. (2011). *Webinar Best Practices: From Invitation to Evaluation*. A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Science Degree, The Graduate School University of Wisconsin. Recuperado a partir de <http://www2.uwstout.edu/content/lib/thesis/2011/2011landel.pdf>
- McCarthy, S.; Saxby, L.E.; Thomas, M.; Weertz, S (2012). Connecting through Webinars: A CRLA Handbook for the Use of Webinars in Professional Development. College Reading and Learning Association Professional Development Committee. Recuperado a partir de <http://www.crla.net/ProfDev/Connecting%20through%20Webinars%20CRLA%20Handbook.pdf>
- Molay, K. (2010). *Best Practices for Webinars. Increasing attendance, engaging your audience, and successfully advancing your business goals*. White paper Adobe Systems Incorporated. Recuperado a partir de <http://www.wimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/adobeconnect/pdfs/web-conferencing/best-practices-webinars-wp.pdf>
- Roseth, C., Akcaoglu, M., & Zellner, A. (2013). Blending Synchronous Face-to-face and Computer-Supported Cooperative Learning in a Hybrid Doctoral Seminar. *TechTrends*, 57(3), 54-59. doi:10.1007/s11528-013-0663-z
- Sannicolás, B., Del Castillo-Olivares, J.M., y Area, M. (2012). WEBINAR: Un seminario de formación on line. Documento interno de la Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa REUNI+D, Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías, EDULLAB, Universidad de La Laguna
- Sereno, E. (2010). Webinars, la formación del futuro. Recuperado a partir de http://www.aprendemas.com/Reportajes/Html/R1758_F31032010_1.html
- Verma, A., & Singh, A. (2010). Webinar – Education through Digital Collaboration. *Journal Of Emerging Technologies In Web Intelligence*, 2(2), 131-136. doi:10.4304/jetwi.2.2.131-136
- Young, J. (2009). Designing Interactive Webinars. Recuperado a partir de <http://www.facilitate.com/support/facilitator-toolkit/docs/Designing-Interactive-Webinars.pdf>

